

IoT SIMSIZ SENSORLAR TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA SELDAN HIMOYA QILISH TIZIMINI TASHKIL ETISHNING XUSUSIYATLARI

Davronbekov D.A. (TATU)

Aliyev U.T. (TATU)

Maqolada o'z hayotlarini saqlab qolish uchun ehtiyot choralarini ko'rishlari mumkin bo'ladigan yaqin atrofdagi aholini yaqinlashib kelayotgan sel va keyingi suv toshqini haqida ogohlantirish uchun IoT simsiz sensorlar tarmog'iga asoslangan tizimni tashkil etish xususiyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: sel, suv toshqini, ogohlantirish tizimlari, datchik, IoT, simsiz sensorlar texnologiyalari

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 9 sentabrdagi "Aholini favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga va fuqaro muhofazasi sohasida tayyorlash tartibini takomillashtirish to'g'risida"gi 754-son Qarorida "Aholi gavjum joylarda aholini ogohlantirish va xabardor qilishning ixtisoslashtirilgan texnik vositalari" tushunchasi kiritildi [1]. Bular audio va (yoki) audiovizual, shuningdek, yuzaga kelish tahdidi, favqulodda vaziyatlarning yuzaga kelishi va aholi uchun o'zini tutish qoidalari to'g'risidagi boshqa xabarlarini qabul qiladigan, ishlov beradigan va uzatadigan maxsus yaratilgan texnik qurilmalar hisoblanadi.

Qarorda, xususan, mavjud tizimlarning xabar berish ehtiyojlariga moslashuvi haqida emas, balki aynan shu vazifani bajarish uchun mo'ljallangan maxsus ogohlantirish vositalari haqida ta'kidlangan.

Suv garchi u daryo bo'yida yashovchi odamlarning hayotiga tahdid solishi mumkin bizning kundalik hayotimizda zarur bo'lgan eng muhim va zarur elementlardan biri hisoblanadi. O'zbekistonning ko'plab mintaqalari va shaharlarida suv toshqini bilan kurashish jiddiy muammo hisoblanadi. Noto'g'ri boshqaruv va to'g'onlarning yo'qligi tufayli suv toshqini ehtimoli geometrik progressiyada oshishi mumkin. Bunda birinchi o'rinda daryo qirg'oqlariga yaqin joyda yashovchi aholini hayotini saqlab qolish zarur, shuning uchun IoT simsiz sensorlar texnologiyalari ma'lum darajada bu muammoni hal qilishda muhim rol o'ynashi mumkin. Aynan maqolaning maqsadi simsiz sensorlar texnologiyalaridan foydalanish bilan seldan himoya qilish tizimini tashkil etish imkoniyatlarini tahlil qilishdan iborat bo'ladi.

Qoradaryo - Qirg'iziston va O'zbekiston hududlaridagi Sirdaryoning chap irmog'i hisoblanadi (1-rasm). Uzunligi 180 km, havzasi maydoni 30,1 ming km², o'rtacha suv sarfi 120 m³/sekni tashkil qiladi. Farg'ona va Oloy tizmalarining yon bag'irlaridan boshlanadigan Qorako'lja va Tar daryolarining qo'shilishidan hosil bo'lgan. G'arbga tomon oqadi. Dastavval Qoradaryo keng vodiya bo'ylab baland tarmoqlangan shag'alli o'zanda oqadi. Daryo Farg'ona vodiysiga kirguncha Kampirovot darasidan o'tadi va u yerdan botqoqli o'zan bo'ylab oqib o'tadi va bir qancha tarmoqlarga bo'linadi. Norin daryosi bilan qo'shib, Sirdaryoni hosil qiladi.

Kelib chiqishi manbai qor-muzliklar hisoblanadi. Eng yuqori suv oqimi iyun oyida, eng pastki suv oqimi qishda kuzatiladi. Asosiy irmoqlari chapdani Qurshob, Yassi, Ko'gart va o'ngdan Tentaksoy (Karaunkur) hisoblanadi. Qoradaryo katta irrigatsiya ahamiyatiga ega. Daryoda Andijon suv ombori hosil qilingan, uning suvi Farg'ona vodiysida sug'orish uchun ishlatiladi. Farg'ona vodiysida Qoradaryo Quygon-Yor to'g'oni bilan to'silib, Katta Farg'ona kanalidan o'tadi.

1-rasm. Kosmosdan Qoradaryo (janubda) va Norinning (shimolda) qo‘shilishini ko‘rinishi

Yillar davomida tabiiy ofatlarni kuzatish uchun ko‘plab tizimlar, masalan, o‘rmon yong‘inlari monitoringi tizimlari ishlab chiqilgan [2]. Bunday tizimlar, shuningdek, quyosh nurlari energiya ishlab chiqarishning yagona manbai bo‘lgan hududlarda energiyani saqlash zarur bo‘lgan energiyani boshqarish tizimlarida, shuningdek intellektual tarmoqlarda qo‘llaniladi [3]. Simsiz sensorlar tarmoqlari (WSN) uyni avtomatlashtirish kabi ko‘plab nazorat va monitoring ilovalari uchun platforma hisoblanadi [4].

Aholini yaqinlashib kelayotgan sel va keyingi suv toshqini haqida ogohlantirish uchun IoT simsiz sensorlar tarmog‘iga asoslangan tizimlarni qo‘llanishini taklif etish mumkin. Bunday tizimda daryo qirg‘og‘idagi bir nechta tugunlarga ulangan suv sathi datchiklari, shuningdek, suv oqimini o‘lchash uchun oqim datchiklari amalga oshirilgan. Butun simsiz sensorlar tarmog‘i tizimi uchun bir nechta tugunlar ishlatilgan. Asosiy tugun kelajakda aholini o‘z vaqtida evakuatsiya qilish uchun yaxshiroq strategiyani ishlab chiqish uchun olingan barcha ma‘lumotlarni saqlaydi.

Bundan tashqari, suv sathi ko‘tariladigan asosiy joylarda to‘g‘onlar qurish orqali suvni yanada samarali saqlash va taqsimlash uchun foydalanish mumkin. 2-rasmda sel va keyingi suv toshqini haqida erta ogohlantirish tizimining tuzilish sxemasi keltirilgan.

Tugunning asosiy protsessori sifatida Arduino XBee modullaridan foydalanish mumkin, tugun suv sathi datchigi va suv oqimi tezligi datchigi yoki suv sarfi datchigi kabi unga ulangan datchiklardan ma‘lumotlarni qabul qilish tuguni vazifasini bajaradi. Bo‘lag‘aviy suv sathlari o‘rnatiladi. Bu suv sathlari iqlim o‘zgarishi bilan o‘zgaradi, chunki yomg‘irli mavsumda suv oqimi ko‘payadi. XBee modullari ochiq havoda taxminan 150 m va bino ichida taxminan 80-90 m ishlash masofalariga ega.

Ma‘lumki, simsiz qabul qilgichlar/uzatkichlar juda kata energiya sarflaydi va bu muammoni yechish uchun ayrim ehtiyot choralari ko‘rilgan. Har 30 daqiqada Arduino qabul qilingan ma‘lumotni tayanch stansiyasiga uzatadi, qolgan vaqtlarda esa ishlamaydi, shuning uchun u bu borada ko‘p energiya sarflamaydi. Shuningdek, ular uchun elektr energiyasi ishlab chiqaradigan tugunli quyosh panellari ham joriy etilishi mumkin.

Daryodagi suv sarfini suv sarfi o‘lchagichi yoki datchik bilan osongina o‘lchash mumkin, uni sekundiga kubometrlar yoki oddiygina m^3 bilan o‘lchash mumkin, bu parametrlarni o‘lchash uchun OTT MF pro - Water Flow Meter ishlatiladi, u ham suv sarfini, ham suv sathini (chuqurligini) o‘lchay oladi. OTT MF pro uzoq vaqt davomida suv ostida ishlash uchun mo‘ljallangan va minimal texnik xizmat ko‘rsatishni talab qiladigan suv sarfi o‘lchagich hisoblanadi. Ular 6 m/sgacha o‘zgaradigan ochiq o‘zandagi suv tezligini deyarli aniq o‘lchay oladi.

2-rasm. Tizimning tuzilish sxemasi

Suv oqimining tezligini formuladan foydalanish bilan hisoblash mumkin:

$$\text{Suv sarfi (m}^3\text{/s)} = \text{yuza (m}^2\text{)} \cdot \text{suv oqimi tezligi (m/s)} \quad (1)$$

$$\text{Suv sarfi (m}^3\text{/s)} = \text{hajm (m}^3\text{)} / \text{vaqt (s)} \quad (2)$$

Tugunlar va tayanch stansiyasi o'rtasidagi aloqa ma'lumotlarni to'plash va vaziyatni keyingi tahlil qilish uchun muhim rol o'ynaydi. Tugunlar simsiz tarmoq orqali olingan ma'lumotlarni tayanch stansiyada joylashgan asosiy tugunga uzatadi va bu yerda barcha ma'lumotlarni to'plash amalga oshiriladi. Tizim doimiy ravishda tugunlardan ma'lumotlarni to'playdi va bu ma'lumotlarni ma'lumotlar bazasida to'playdi.

Agar bo'sag'alardan biri oshib ketilsa, tegishli organlarga xabar beriladi. Ehtiyot choralari haqida oldindan xabardor qilish orqali aholining hayotini suv toshqinidan saqlab qolish mumkin bo'lsa, buning uchun barcha choralarni ko'rish kerak. Ob-havo bashoratlariga asoslangan suv toshqini haqida erta ogohlantirish tizimlari [5] mavjud bo'lsa-da, tahlil qilingan tizim daryo qirg'og'i yaqinida joylashgan datchiklardan olingan ma'lumotlarga asoslangan.

Tizim har qanday muhitda amalga oshirilishi mumkin, shuningdek, agar u boshqa sensorlar bilan amalga oshirilgan bo'lsa, boshqa kerakli ma'lumotlarni ham taqdim etishi mumkin. Bu arzon, ishonchli va amalga oshirish oson. Qo'shimcha yoki o'z vaqtida ma'lumotlar to'plash uchun bu alohida tugunlarga masofadan ulanish ham mumkin.

ADABIYOTLAR

1. Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 9 sentyabrdagi "Aholini favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga va fuqaro muhofazasi sohasida tayyorlash tartibini takomillashtirish to'g'risida"gi 754-son Qarori.

2. Davronbekov D.A., Aliev U.T., Isroilov J.D., Alimdjanov X.F., Axmedov B.I. Integrated Solutions Energy Harvesting Systems. International Conference on "Information Science and Communications Technologies (ICISCT) Applications, Trends and Opportunities". Tashkent-2020. -5p

3. Davronbekov D.A., Aliev U.T., Isroilov J.D., Alimdjanov X.F. Power providing methods for wireless sensors. International Conference on "Information Science and

Communications Technologies (ICISCT) Applications, Trends and Opportunities”
Tashkent-2019. -3p

4. D. Davronbekov, Aliev U.T., J.D.Isroilov Using the Energy of Electromagnetic Radiation as a Source of Power. International Conference on “Information Science and Communications Technologies (ICISCT) Applications, Trends and Opportunities”.
Tashkent-2017.-2p

5. Casagrande L. et al (2017) Раннее предупреждение о наводнениях в бассейне реки Итажай-Асу с использованием численного прогнозирования погоды и гидрологического моделирования. Нат Хазардс 88 (2): 741–757